

Il monismo psico-fisico di Harald Høffding

Fabio Grigenti

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e

Psicologia Applicata

Università di Padova

(Italia)

*L'ordine e la connessione delle idee è identico all'ordine e alla
connessione delle cose*
Spinoza

*In effetti, la conoscenza è un tutto di rappresentazioni
confrontate e connesse.*
Kant

1. Il mondo interno

L'interesse di Harald Høffding¹ per la psicologia si manifestò assai presto. Durante gli studi presso il Collegio Metropolitano egli fu particolarmente colpito dall'insegnamento di Sibbern², che già rivendicava a questa giovane scienza un campo di azione specifico e completamente autonomo da ogni altra disciplina umanistica.

¹ Cfr. la voce *Harald Høffding*, in Murchison (1930: 197-205).

² La psicologia fu tra i principali campi di interesse coltivati da Sibbern. Tra i suoi lavori ricordiamo: *Menneskets aandelige Natur og Væsen*, Schultz (1819); *Psychologisk Pathology* (1828) e *Psychologie, indledet ved allmindelig biologie: sammentrængt Fremstilling* (1843); Si tratta di testi sicuramente presenti al giovane Høffding, in particolare l'ultimo, nel quale il tentativo di "fondare" la psicologia sulla biologia è certamente alla base dell'attenzione che il filosofo danese riserverà ai progressi della scienza del vivente.

Tuttavia la ragione che condusse il giovane Harald ad approfondire lo studio dei metodi e delle scoperte in ambito psicologico fu «la discussione che nella vita letteraria della Danimarca si era determinata intorno alle mutue relazioni tra scienza e religione» (Murchison, 1930: 197), che già allora egli considerava come «due forze spirituali» capaci di presentarsi in «forme variate» e dotate di una «propria base psicologica» (Murchison, 1930: 197).

In tale prospettiva Høffding incontra già nel 1874 le opere di quelli che egli stesso ricorda come i suoi "primi maestri", Fechner e Wundt³, dai quali in parte si distaccherà dopo aver rilevato che la psicologia sperimentale «non era in grado di apportare alcuna luce su molti fenomeni mentali» (Murchison, 1930: 197). Di qui la successiva attenzione rivolta al comportamentismo, alla psicologia sociologica di Durkheim e alla psichiatria, approcci il cui studio occuperà Høffding fino alla termine della vita⁴.

Nel frattempo era già apparso il volume *Psykologi i omrids pá Grundlag af Erfaring* (1882), che rimarrà il contributo più importante dato dal filosofo danese alla nuova scienza della psiche. Concepito come reazione

³ Høffding si accosta ai lavori di Fechner e Wundt fin dal 1870. Nei primi scritti assegnerà a entrambi un'importanza decisiva, non solo in rapporto alla psicologia, ma anche per lo sviluppo complessivo dello "spirito" filosofico nella Germania post-hegeliana. Vedi, in particolare Høffding (1872 e 1880).

⁴ Cfr. ad es. la recensione a: *E. Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse* (Høffding, 1914).

a ogni speculazione priva di rapporto con l'esperienza, ma anche in opposizione a un certo materialismo negatore dei valori spirituali, il libro di Høffding si porrà sul limite tra ricerca sperimentale e sintesi filosofica, con l'intento dichiarato di mantenere viva la consapevolezza che la vita psichica debba sempre essere letta, nonostante la frammentazione delle prospettive, in termini di continuità e unità.

La psicologia è la *scienza dell'anima* (*Læren om Sjælen*), dichiara Høffding in apertura dell'opera, ma subito osserva che «questa definizione, affatto provvisoria, non dà un'idea chiara e distinta: noi non facciamo così che opporre la psicologia – scienza di ciò che è dotato di sensazione, di percezione, di pensiero, di sentimento, e di volontà – alla fisica – scienza di ciò che si muove nello spazio e lo riempie» (Høffding, 1882: 1). I fenomeni psichici, per quanto indubitabili possano apparire al soggetto autocosciente, configurano un ambito di ricerca a cui i metodi delle scienze fisico-matematiche non sono adeguatamente applicabili. Per definizione essi non possiedono una collocazione spaziale e ciò non consente la loro descrizione nei termini in cui si descrive il comportamento di un oggetto localizzato fisicamente. Non solo, ma la loro collocazione “interna” rispetto al mondo fisico determina l'instaurarsi di una relazione osservativa del tutto particolare, in virtù della quale ciascun soggetto ritiene di avere un accesso “privilegiato” ai propri stati

psichici⁵.

Secondo Høffding, al contrario, la coscienza non è mai primariamente rivolta verso se stessa, ma verso l'esterno. L'occhio vede innanzitutto gli oggetti dell'ambiente che lo circonda, di essi percepisce i colori e le forme; solo successivamente, e grazie all'incontro con uno specchio, può conoscersi. Così accade anche per gli altri sensi e la traccia di questo iniziale dominio dell'esperienza esterna su quella interna è depositata nel linguaggio, le cui espressioni contengono originariamente solo nomi di cose e rapporti di spazio⁶. Anche le espressioni che designano i fenomeni psichici sono «primariamente tratte dal mondo corporeo» (Høffding, 1882: 2) e solo in un secondo momento esse assumono un significato non più immediatamente riconducibile a esso. Ma quando e in che modo iniziamo a distinguere tra il nostro io e gli oggetti esterni? Quando veramente inizia la vita cosciente?

Høffding non contesta l'esistenza di un'attività di coscienza prima della nascita, ma essa deve essere considerata «necessariamente molto vaga e simile al sogno» (Høffding, 1882: 3)⁷. Il feto avverte alcune sensazioni tattili, il piacere e il dolore e la sorpresa per i

⁵ Sulla caratterizzazione della psicologia come scienza del “senso interno” e sulla sua contrapposizione alla “psicologia dell'esperienza immediata” valgono ancora le lucide analisi di Wilhelm Wundt; vedi soprattutto W. Wundt (1874 e 1896).

⁶ Høffding riporta qui le opinioni già espresse da J.N. Madvig (1871: 9 ss).

⁷ Per questi aspetti, lo stesso Høffding rimanda a Kussmaul (1859); più tardi, egli troverà conferma alle sue vedute in Preyer (1882).

mutamenti di postura della madre, ma si tratta di barlumi di luce entro un orizzonte che per la maggior parte del tempo rimane avvolto in una penombra crepuscolare. Egli vive, quindi, come acqua nell'acqua ovvero in una condizione di essenziale non distinzione tra sé e l'ambiente che lo circonda. Con la nascita sopravviene quel cambiamento di condizioni vitali che pone le premesse per l'emergere della coscienza. Le impressioni luminose e sonore, la durezza e la consistenza delle cose al tatto, le variazioni di temperatura sono tutti elementi che concorrono a produrre nel bambino la percezione della separazione tra esperienza interna ed esterna, tra io e non io. Secondo Høffding, essa si svolge in almeno due fasi successive. La prima è rappresentata dalla scoperta del *corpo proprio* (*egne Legeme*) come di qualcosa che assume i caratteri degli oggetti esterni, ma che contemporaneamente differisce da essi in una maniera del tutto speciale. Il bambino, nel prendere contatto con le sue membra, avverte che in questo caso «vi è qualche cosa di visibile, di tangibile e di resistente che nondimeno partecipa al movimento attivo; [...] un oggetto che pertanto appartiene al soggetto» (Høffding, 1882: 6). La mano che viene succhiata o il piede che è afferrato nei giochi sul lettino non sono solo oggetti che il movimento incontra, ma “appendici” del nostro stesso corpo, sulle quali riavvertiamo immediatamente le sensazioni prodotte dal contatto. Se la *mia* mano tocca la lampada che ho innanzi, sento la resistenza che la sua materia oppone e avverto di ritorno l'impressione che essa lascia sulla mia pelle. Tuttavia, l'oggetto “lampada” è chiaramente avvertito come *non-io* (*ikke*

Jeget): esso è lì davanti e non mi appartiene. Invece, quando con la stessa mano tocco l'altra *mia* mano, io percepisco, proprio a partire da quest'ultima, una serie di modificazioni (consistenza materiale e sensazioni di ritorno) che per qualità e intensità sono del tutto identiche a quelle avvertite dalla prima. Ciò è testimonianza del fatto che la mano toccata è altrettanto *mia* della mano che tocca. Qui il nostro corpo inizia ad assumere una duplice configurazione: da un lato esso è un *oggetto esterno*, dotato della materialità propria di ogni altro oggetto, dall'altro diviene *oggetto proprio* ovvero qualcosa che mi appartiene in un modo e in una vicinanza, che non possono essere attribuiti a nessun altro ente. Del corpo, in definitiva, possediamo una sorta di doppia coscienza, ma essa non configura ancora, secondo Høffding, un'autentica separazione tra anima e mondo.

Tale differenziazione inizia a stabilirsi solo quando avvertiamo chiaramente che in ogni atto psichico «ciò che noi sentiamo è l'oggetto della nostra percezione esterna, ma non la *sensazione in sé*, che è una facoltà della coscienza: noi possiamo vedere il rosso, ma non la sensazione del rosso; possiamo, per mezzo della nostra facoltà sensitiva, percepire ciò che è occasione del nostro sentimento di piacere e dolore, ma non il *sentimento in sé*. Noi ricordiamo e ci rappresentiamo gli oggetti e i fatti delle nostre percezioni esterne, ma non il *ricordo e la percezione stessi*» (Høffding, 1882: 7). In ogni esperienza noi abbiamo coscienza di *contenuti*, ma in nessun caso dell'*esperire stesso*. Anche quando “sento” il mio corpo come un oggetto del tutto speciale, io certamente avverto la particolarità di un certo

vissuto, ma non possiedo un accesso diretto alla funzione psichica in cui il vissuto si esprime. Ciò significa che il corpo, come ogni altro contenuto di esperienza, è sempre e solo un *oggetto* e la sua definitiva collocazione nel non-io (*ikke Jeget*) produce quella residuale «rappresentazione dell'io come soggetto del pensiero, della sensibilità e della volontà» (Høffding, 1882: 7).

L'impossibilità di avere esperienza diretta dell'esperire stesso produce la rappresentazione di un soggetto puro del conoscere dotato di proprietà diverse, se non opposte, rispetto agli oggetti fisici. L'espressione "interno" (*indre*), afferma Høffding, diviene quindi solo una metafora «per designare il dominio dell'anima in opposizione al dominio "esterno del corpo"» (Høffding, 1882: 7). Nello stadio di sviluppo definitivo della nostra personalità, l'*esperienza interna* (*indre Erfaring*) comprende le sensazioni, le rappresentazioni, i sentimenti e le volizioni come stati psichici; l'*esperienza esterna* (*yndre Erfaring*) comprende ciò che è visibile e capace di resistere al movimento nello spazio.

La distinzione tra soggetto e oggetto ha dunque una specifica genesi psicologica. Essa non esprime una relazione astratta escogitata dai filosofi per descrivere la conoscenza. È invece il prodotto di un processo reale, il cui esisto sarebbe rappresentato dal frammentarsi dell'esperienza — originariamente indifferenziata — in tre diversi ambiti: quello degli oggetti esterni, quello degli "oggetti" interni (gli stati psichici) e quello dell'*esperire in sé*, cioè dell'esperienza come funzione indipendente dai contenuti, il cui carattere proprio è di rimanere strutturalmente

inoggettivabile e inespriabile.

L'affermazione della centralità dell'io si realizza del tutto parallelamente anche sul piano dello sviluppo storico e culturale. La *psicologia dei popoli*, ricorda Høffding, insegna «che la conoscenza dei fatti psichici ha percorso delle tappe analoghe nella storia della specie umana e in quella di ciascun individuo» (Høffding, 1882: 7).

Il precoce passaggio da uno stadio infantile-primitivo, dominato dalle rappresentazioni del mondo esterno, ad una fase adulto-civilizzata, in cui diviene centrale l'esperienza degli stati interni, è comune agli individui e alle culture. Già in epoca antichissima è attestata la tendenza del pensiero primitivo a ricercare la "causa" o la "ragione" degli eventi naturali e umani nelle determinazioni di una volontà "superiore" mai pienamente controllabile. Una tale credenza sembrerebbe effettivamente attestare il precoce stabilizzarsi di una visione del mondo nella quale il concetto di *anima* assume un ruolo preponderante nella spiegazione dei fenomeni.

Tra i fattori che avrebbero favorito tale sviluppo, Høffding annovera le immagini oniriche, il riconoscimento degli effetti del nostro agire sulla natura e l'attribuzione di sentimenti ed emozioni agli altri esseri animati. Si tratta di esperienze che inducono l'uomo ad assegnare a se stesso una doppia esistenza: «come spirito l'uomo è un essere libero, etereo; come corpo, esso è legato a parti determinate e limitate dello spazio» (Høffding, 1882: 8). Si arriva così alla concezione rigorosamente dualista, secondo la quale l'anima deve essere pensata come un essere incorporeo, privo cioè di ogni carattere fisico,

a cui si contrappone il corpo, dotato invece di qualità *esclusivamente* fisiche.

Questa visione si annuncia in modo chiaro già in Platone⁸, ma trova la sua più compiuta affermazione solo con Cartesio, che all'inizio dell'era moderna radicalizza il dualismo antropologico tradizionale, trasformandolo in un vero e proprio programma di ricerca per la nuova scienza dell'uomo. Egli, oltre che «inventare un criterio puramente psicologico per riconoscere la vita psichica», si oppone «alla vecchia concezione aristotelica che dava ugualmente il nome di anima al principio della vita nutritiva» (Høffding, 1882: 10), sostituendo definitivamente la parola “anima” (*Sjæl*) col termine “mens” (*Bevidsthed*), che diviene da allora in avanti il concetto dominante della ricerca psicologica. La scoperta dell'autocoscienza (*Selvbevidsthed*) e la netta contrapposizione di essa alla materia segnano, secondo Høffding, un netto passaggio di civiltà, caratterizzato, tra l'altro,

⁸ Per la verità, Høffding individua in Platone solo il momento finale di un lungo sviluppo culturale che ha la sua fase più arcaica, almeno per i documenti che possediamo, in Omero. Quest'ultimo, secondo il filosofo danese, non può essere considerato già dualista perché in lui l'anima è concepita ancora come una sorta di copia indebolita, di riflesso estenuato della corporeità. L'io in Omero è ancora pienamente identificato col corpo. Su questi temi, oltre alla conoscenza diretta dei testi, la fonte più importante di Høffding è il lavoro di Tylor (1871). In quest'opera il grande antropologo inglese introduceva per la prima il termine “animismo”, col quale indicava la matrice comune di una serie di forme primordiali di religione e di culto praticate da culture anche molto diverse tra loro.

dall'affermazione del nuovo sapere scientifico. Tuttavia il nuovo punto di vista incontra presto alcune difficoltà. All'io non si possono attribuire i caratteri e le qualità proprie dei corpi materiali: esso si rivela quindi un fenomeno “imprendibile” per il metodo delle scienze naturali. I contenuti della coscienza – rappresentazioni, sentimenti e volizioni – divengono oggetti piuttosto enigmatici: tanto certi ed evidenti per il soggetto che li esperisce, ma nel contempo così sfuggenti per lo sguardo di un ipotetico sperimentatore che tentasse di descriverli. Si chiede Høffding: in che modo possiamo conoscere qualcosa di attendibile sugli “eventi” del nostro mondo “interno”?

2. Il metodo di una “psicologia senz'anima”

In relazione a questa difficoltà, Høffding nota che le psicologie di impianto spiritualista non hanno rinunciato all'idea dell'anima «concepita come una individualità indipendente, esistente per sé (come una sostanza)» (Høffding, 1882: 13). Si tratta, a giudizio del filosofo danese, di un'evidente riaffermazione del dualismo, anche se trasformato in base a ragioni teoriche e morali, la più importante delle quali è rappresentata dal «sentimento dell'alto valore della vita psichica» (Høffding, 1882: 13). Noi siamo inevitabilmente portati a ritenere che il complesso di emozioni e pensieri che costituisce la nostra esperienza interiore possieda un valore assoluto, mentre al mondo esterno attribuiamo dignità solo in quanto

possa divenire “oggetto” del primo. Ciò conduce a una separazione netta tra i due ambiti, dalla quale ogni forma di spiritualismo muove per “argomentare” a favore dell’esistenza di una “sostanza psichica” del tutto indipendente e separata dalla materia.

La critica di Høffding si concentra sul preteso valore esplicativo di tale dispositivo logico. Affermare la “realtà” dell’anima partendo dalla constatazione che si danno “esperienze psichiche”, aggiunge alla nostra conoscenza non più «di ciò che è contenuto in queste esperienze; dire che l’anima è la causa di una sensazione o di un pensiero non è spiegarla più di quanto si spieghi la digestione o la respirazione dicendo che è “la forza vitale” che la mette in azione» (Høffding, 1882: 13). Spiegare significa pensare un fenomeno come effetto di cause precedenti della medesima natura; l’argomento spiritualista, che alla fine conduce a postulare l’esistenza di una sostanza “estranea” alla catena dei fenomeni, elude proprio tale modello esplicativo, che rimane l’unico accettabile dal punto di vista scientifico⁹.

⁹ Quando usa il termine “spiritualismo”, Høffding ha di mira non solo Platone e Cartesio, considerati gli esponenti “classici” di questo punto di vista, ma soprattutto Lotze, del quale discute ampiamente le idee in molti punti del suo lavoro. Di Hermann Lotze il filosofo danese ha presente soprattutto la *Medizinische Psychologie oder Physiologie der Seele* (1852), che egli considera opera fondamentale della filosofia tedesca della seconda metà dell’ottocento. Per il suo rifiuto di accettare l’idea della “continuità causale” dei fenomeni, Lotze rappresenterebbe il modello dello “psicologo spiritualista” esclusivamente interessato a comprendere «in qual modo

I rilievi mossi da Høffding alle metafisiche di impianto spiritualista non comportano però alcuna apertura di credito nei confronti del materialismo, il quale «nel momento in cui conclude per l’esistenza di una sostanza che deve trovarsi nascosta dietro ai fenomeni coscienti, e la trova nella materia invece che in un principio spirituale, incorre nella medesima fallacia in cui cade lo spiritualismo» (Høffding, 1882: 16). Desumere dalla differenza esistente tra vissuti psichici e eventi del mondo fisico l’esistenza di un’anima che non avrebbe nulla in comune con la materia e fare leva sull’evidente connessione tra vita psichica e processi organici per affermare l’idea che «l’anima debba essere qualcosa di corporeo» (Høffding, 1882: 16) rappresentano, per il filosofo danese, le due facce di un medesimo errore.

Il materialismo classico ha storicamente trovato la sua più compiuta espressione nel

possa avvenire uno scambio di azione fra gli elementi psichici e gli elementi fisici» preventivamente ammessi come appartenenti a domini diversi dell’essere. (cfr. Høffding, 1895: II, 519, trad. it. III, 218). “Spiritualismo” in psicologia significa quindi per Høffding “cartesianesimo” o, detto altrimenti, assunzione del punto di vista che possa realmente darsi una “azione reciproca” tra stati fisici e psichici. Il filosofo danese rifiuta poi l’idea già espressa da Lotze secondo il quale la psicologia sarebbe una sorta di “metafisica applicata”. Høffding ritiene al contrario che «la metafisica suppone la psicologia altrettanto che le altre scienze empiriche» (Høffding, 1882: 15). E che il suo compito sia proprio quello di partire dai risultati di queste ultime per tracciare i principi e leggi universali dell’essere, che lo scienziato suppone nella sua ricerca, ma che esplicitamente non tematizza.

*Système de la nature*¹⁰ di Holbach, un'opera che, secondo Høffding, ha evidenziato in maniera esemplare il modo in cui, anche dal lato della scienza, può essere facilmente oltrepassato in senso metafisico il limite di una psicologia fondata sull'esperienza. Tale limite è stato invece correttamente rispettato dalla scuola inglese, «che ha proclamato l'indipendenza della psicologia di fronte alla speculazione metafisica» (Høffding, 1882: 16)¹¹. Nella lunga tradizione empiristica della filosofia britannica, rappresentata soprattutto da Locke, Hume e John Stuart Mill, il filosofo

¹⁰ D'Holbach è agli occhi di Høffding il "tipo" dello psicologo "materialista": egli scarterebbe a priori l'esistenza di entità e di cause spirituali, cercando di ridurre la spiegazione di ogni fenomeno, compresi quelli psichici, alla esibizione delle sole cause naturali. Lo spirito per d'Holbach non sarebbe "una certa proprietà" del cervello apparentemente irriducibile alle sue caratteristiche materiali, ma una specifica forma del "movimento della materia", che a un certo punto produce, attraverso "reazioni molecolari", l'elemento della psiche. (Cfr. Høffding, 1895: I, 477 ss., trad. it. II, 100 ss.)

¹¹ Il modello della psicologia "empirista" sarebbe semplificato nella cosiddetta "psicologia dell'associazione". L'opera a cui pensa Høffding è la *Analysis of the Phenomena of the Human Mind* (1829) di James Mill. Essa raccoglierebbe i risultati di tutta la speculazione inglese moderna in campo psicologico e affermerebbe, quale unico principio della ricerca psicologica, l'idea «che il fenomeno presentatosi una volta nell'esperienza possa di nuovo prodursi, quando si ripetano le esperienze che lo accompagnano nel tempo e nello spazio» (cfr. Høffding, 1895: I, 369, trad. it., III, 75). Secondo Høffding, se un tale metodo potesse veramente reggere tutta la psicologia, la teoria delle facoltà acquisirebbe definitiva chiarezza e limpidezza.

danese individua il corretto approccio metodologico al problema della relazione tra scienza e visioni filosofiche.

Esso consiste, in primo luogo, nel rifiuto a presupporre l'esistenza di sostanze dotate di proprietà non descrivibili in termini osservativi. In psicologia ciò deve significare la rinuncia a porre come scopo della ricerca la descrizione di oggetti, l'anima o la materia, che per definizione si sottraggono a ogni accertamento di tipo sperimentale. Alla base dell'analisi dovrà essere posta la certezza, condivisa da ogni individuo cosciente, che «esistono sensazioni e pensieri, sentimenti, appetiti e risoluzioni» e se anche diciamo che la psicologia «è la scienza dell'anima, intendiamo per anima niente più che l'insieme di tutti questi dati interni»¹². Dal punto di vista dell'esperienza e di una psicologia che a essa si appoggia, la parola "anima" non si riferisce tanto all'esistenza di un ente di "speciale" costituzione, ma alla circostanza che nessuno può veramente dubitare di avere una vita psichica fatta di sensazioni, rappresentazioni e volizioni. La certezza di questo punto di partenza appare a Høffding altrettanto forte dell'obiezione rappresentata dall'impossibilità di rappresentare in modo oggettivo l'anima. Per tutto questo, egli conclude, l'unico approccio epistemologico accettabile riguardo all'oggetto della psicologia rimane quello della «psicologia senz'anima (*psykologi uden Sjæl*), in quanto essa nulla dice sull'essere della vita psicologica o sulla questione di sapere se vi sia, in generale, un essere assoluto di questa

Høffding (1882: 12-13).

specie» (Høffding, 1882: 15). Una tale disciplina dovrà svolgersi sul terreno dell'*esperienza interna* a partire «dall'osservazione immediata e dall'immediata coscienza di sé» (Høffding, 1882: 17)¹³, avendo cura di non presupporre alcuna ipotesi metafisica circa la natura degli oggetti implicati nella ricerca.

Ciò non toglie che sensazioni, rappresentazioni e sentimenti possiedano caratteri del tutto particolari. A differenza degli oggetti della percezione esterna, i “dati” psichici si presentano innanzitutto sotto la determinazione del tempo. Nella coscienza tutto scorre incessantemente secondo la forma della successione e nulla permane veramente

¹³ Assumendo in sede metodologica il termine “esperienza” (*Erfaring*), Høffding si richiamava alla ricca tradizione delle “psicologie empiriche” e “sperimentali”, che nella decisa opposizione a ogni approccio di tipo “razionale” segneranno, a partire dalla Germania del primo Ottocento, la nascita e il progressivo affermarsi della psicologia come “scienza”. A partire da Herbart (1824-1825), fino a Fechner (1860) e Wundt (1874), ma passando anche per autori quali Fortlage (1835), Drobisch (1842), Georg (1854), il riferimento all'*empirico* costituisce aperta dichiarazione di “scientificità” e rigore metodologico nell'uso delle nozioni psicologiche con particolare riguardo a quella tradizionale di “anima”. Per altri aspetti, gli stessi autori mostrano significative differenze, se non elementi di vero e proprio contrasto, che attengono, ad esempio, al ruolo della matematica nell'indagine psicologica, al rapporto con la fisiologia e, da ultimo, al valore dell'introspezione. A questa tradizione Høffding cerca di affiancare, talvolta in misura dominante, la linea di riflessione britannica rappresentata da James Mill.

stabile. Høffding rileva che «nel momento in cui la mia attenzione è svegliata da un fenomeno prodotto dalla mia coscienza, questo può essere già mutato, sul punto di mutare od anche di sparire del tutto» (Høffding, 1882: 17). La labilità degli stati psicologici costituisce il primo grande problema con il quale una psicologia fondata sull'osservazione deve fare i conti.

A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà rappresentata dai differenti punti di vista degli osservatori. Chi garantisce che un soggetto impegnato a descrivere i propri stati interni osservi gli stessi oggetti di un altro? Come faccio a sapere se ciò che io ora chiamo “paura” corrisponde alla stessa emozione provata da un altro quando proferisce la parola “paura”? Secondo il filosofo danese non vi è modo di rispondere con sicurezza a queste domande. Tuttavia, egli ritiene che difficoltà analoghe valgano anche per l'osservazione dei fenomeni fisici. «Ogni esperienza», dichiara Høffding, «è un atto della coscienza; ciò che ciascuno osserva esiste per lui come egli l'osserva, ed è soltanto per comparazione che si può concludere che anche altri osservano la stessa cosa» (Høffding, 1882: 19). I dati raccolti da differenti sperimentatori sugli stessi fenomeni della natura spesso divergono in modo significativo. Ciò può dipendere da elementi contingenti, ma talvolta anche dalla differente risposta che la facoltà percettiva fornisce a stimoli identici in soggetti diversi. È chiaro che solo un lavoro di attenta comparazione tra i dati grezzi può condurci a separare nel fenomeno l'apporto soggettivo da quello veramente oggettivo e generale.

Secondo il filosofo danese, si tratta di

applicare tale criterio anche all'ambito della psicologia empirica. Essa deve riuscire a distinguere «ciò che vi è di comune e universale, da quello che è puramente individuale» (Høffding, 1882: 20), tenendo tuttavia ben presente che la differenza tra gli osservatori non è un *ostacolo*, bensì l'*oggetto* principale di studio. Se nelle scienze fisiche l'*equazione personale* (*den personlige Ligning*) deve essere esattamente calcolata e subito rimossa, in psicologia essa rappresenta un vantaggio, «poiché le differenze individuali forniscono un ricco materiale alle ricerche psicologiche; cosicché esse non solo non sono per la psicologia degli ostacoli, bensì – e forse è questo il punto di vista più essenziale – degli *oggetti* di studio» (Høffding, 1882: 20). Ciò che in molte discipline scientifiche rappresenta un limite, l'*elemento individuale*, in psicologia costituisce non solo il fine della ricerca, ma un dato aggiuntivo di ricchezza.

Lo psicologo, pur facendo riferimento a conoscenze generali, dovrà sempre confrontarsi con la particolarità dei casi singoli, impegnandosi, almeno inizialmente, in un meticoloso lavoro di “analisi”. La vita psichica non è un oggetto semplice. Essa si esprime in un complesso di dati, la cui raccolta deve essere guidata da una rigorosa consapevolezza metodologica. Høffding ricorda la difficoltà di «trovare uno stato di coscienza isolato che sia *solamente* rappresentazione, *soltanto* sentimento, *soltanto* volontà» (Høffding, 1882: 20); ogni emergenza psichica appare come un complesso che si forma a partire da elementi di base, che occorre riconoscere e classificare. Non basta, come accadeva nella psicologia delle facoltà, individuare il “carattere

dominante” dell'evento di coscienza per poi attribuirlo a una delle differenti “capacità” o “funzioni dell'anima”, ma occorre scindere il composto nelle sue parti costitutive, supponendo che «i fenomeni e gli stati di coscienza sono sempre complessi, anche quando il processo di composizione non sia accompagnato da coscienza» (Høffding, 1882: 20).

Per il filosofo danese alla più efficace individuazione degli “elementi psichici” debbono concorrere i risultati raggiunti dalla psicologia sperimentale. All'esattezza delle procedure essa unisce la possibilità della ripetizione indefinita delle situazioni di laboratorio. I dati possono essere raccolti in gran numero e sottoposti a verifiche ripetute e rigorose, anche se in nessun caso, «il processo ha luogo in laboratorio in maniera assolutamente *spontanea* e come nella vita reale» (Høffding, 1882: 24). La situazione sperimentale, che è sempre frutto di una costruzione artificiale, esclude *a priori* la possibilità di rispondere alla domanda circa l'esistenza di stati di coscienza non determinati da rappresentazioni precedenti e quindi assolutamente spontanei. Non solo, ma negli esperimenti si realizza molto spesso una stretta connessione tra eventi psichici e reazioni motorie. Ciò può condurre a una confusione tra «fatto di coscienza e la maniera onde esso si manifesta» (Høffding, 1882: 25)¹⁴. Secondo

¹⁴ Nelle successive edizioni della *Psykologi*, Høffding non trascura di segnalare in nota i progressi verificatisi nella ricerca sul campo in relazione alle questioni specifiche da lui affrontate. Qui egli accoglie la posizione espressa in Lange (1888), in cui

Høffding, uno stato psichico può sussistere senza esprimersi direttamente in un movimento corporeo e in circostanze diverse esso potrebbe trovare manifestazioni altrettanto mutevoli. Di qui l'importanza di mantenere il metodo dell'introspezione quale strumento per vagliare comparativamente il valore dei dati raccolti, soprattutto nelle situazioni di evidente inapplicabilità delle procedure sperimentali.

Il filosofo danese ritiene inoltre che la psicologia non possa in alcun modo distogliere la propria attenzione dai progressi nella ricerca fisiologica. Ciò che «dallo studio delle funzioni organiche possiamo sperare di conoscere» è la via attraverso la quale «la vita psichica cosciente si riduce gradualmente in vita organica incosciente» (Høffding, 1882: 26); per questo, malgrado l'autonomia che siamo inclini ad attribuire alla psicologia nel suo punto di partenza, «è necessario nondimeno riguardarla come una parte della biologia

l'autore dimostrava la necessità di separare la reazione sensoriale dalla reazione motrice. Sono noti a Høffding anche i lavori di Götz Martius, che nel saggio *Ueber die muskuläre Reaktion und die Aufmerksamkeit* (1891) aveva dimostrato che, in certi casi vi è una direzione centralizzata dell'attenzione. Altri lavori presenti al filosofo danese sono Baldwin (1895) e Flournoy (1896), nei quali si sostiene l'esistenza di due tipi diversificati di reazione motrice. L'attenzione diretta sul movimento può infatti essere determinata sia da una rappresentazione visiva sia da una rappresentazione propriamente cinestetica. Riguardo al problema di dare nome ed esatta definizione agli stati psichici, Høffding rimanda al suo saggio *Ueber Wiedererkennen*, (1889. Cfr. in particolare le pp. 27-31).

generale» (Høffding, 1882: 27). Se in effetti assumiamo che questa scienza debba fornirci una concezione generale della vita intesa «come un adattamento dell'interno all'esterno», dobbiamo anche ammettere che «la coscienza segna il punto più alto della evoluzione vitale» (Høffding, 1882: 27), almeno nella capacità che essa mostra di adeguarsi alle condizioni più difficili ed estreme. Le idee e i sentimenti «debbono lottare per conservarsi con gli individui e nella specie; la loro produzione e conservazione possono trovare condizioni favorevoli o sfavorevoli; scoprire tali condizioni è il compito della psicologia» (Høffding, 1882: 27).

Dal punto dei metodi e delle tecniche di analisi la psicologia si presentava agli occhi di Høffding come una disciplina autonoma (anche se specializzata al proprio interno) il cui quadro epistemologico di riferimento doveva essere individuato nella biologia generale e nella ricerca fisiologica. Egli ritiene, in conclusione, che «non si possa parlare di *una* ma di *parecchie* psicologie», pur ribadendo di considerare del tutto giustificata la tendenza a mantenere la *psicologia soggettiva* «come la base attorno a cui raggruppare le nozioni fornite da tutte le altre fonti di conoscenza» (Høffding, 1882: 27).

3. Anima, corpo, energia

Høffding ritiene che la psicologia scientifica non debba assumere alcuna posizione definita circa la “natura” del rapporto tra l'anima e il corpo.

Da questo punto di vista egli prende immediatamente le distanze dal tentativo di comprendere l'attività psichica alla luce del concetto di "forza". Fin dalle prime pagine della *Psikologi*, il filosofo danese afferma che «se per anima si intende in modo del tutto approssimativo una sedicente forza interna alle cose», allora «non si ha alcun motivo di scorgere una qualsiasi difficoltà, poiché si può ugualmente con ragione assumere principi e forze di questo genere in tutti i campi possibili» (Høffding, 1882: 27).

L'idea che esista una particolare "forza psichica", il cui comportamento sarebbe analogo a quello delle altre forze della natura, conduce inevitabilmente a non riconoscere la particolarità dell'orizzonte in cui deve porsi la ricerca psicologica. Quest'ultima si rivolge a fenomeni che non appartengono all'ambito di ciò che è puramente "fisico" e che non possono essere compresi attraverso l'utilizzo "per analogia" di concetti tratti da altri campi delle scienze sperimentali. Qualora invece l'idea di "anima" fosse presa come «strettamente limitata alla vita cosciente e ai suoi fatti» (Høffding, 1882: 27), avremmo già delineato la specificità di un insieme di "fatti" che potrebbe essere efficacemente indagato sulla base di principi e di un metodo autonomi.

Rifiutando l'utilizzo del concetto di "forza" nell'ambito della ricerca psicologica, il filosofo danese intendeva preventivamente congedarsi da ogni ambigua e imprecisa trasposizione dello "psichico" nel "fisico" e nel contempo ribadire la necessità di una rigorosa discussione sui fondamenti teorici della psicologia, muovendo innanzitutto dal fatto della irriducibilità degli atti psichici agli eventi

del mondo materiale. Egli ricorda che il principale carattere di quest'ultimi «è che essi si presentano sotto la forma dello spazio e si lasciano direttamente o indirettamente ricondurre a movimenti» (Høffding, 1882: 33). Nel campo della psiche, al contrario, nulla appare mai nel modo della estensione. Questa differenza non solo ha determinato una partizione netta tra "sostanze" o "nature", ma ha prodotto l'assunzione di modelli di spiegazione alternativi e non omologabili.

Il filosofo danese nota che, fin dalla sua nascita, la fisica moderna ha fatto proprio l'assioma secondo il quale «ogni fenomeno materiale deve spiegarsi con un altro fenomeno materiale» (Høffding, 1882: 33); invece nell'ambito della psicologia si è proceduto per molto tempo, come se nulla fosse accaduto, assumendo entità e spiegazioni di natura metafisica. Ciò spiega il ritardo con il quale l'analisi psicologica ha iniziato a sviluppare una serie consapevole circa l'importanza del metodo. Si tratta di comprendere in che modo essa possa darsi principi di azione altrettanto rigorosi di quelli già in uso in tutte le discipline che hanno compiuto il passaggio alla scienza.

Høffding ritiene che l'apparente dogmatismo con cui le scienze naturali procedono nella ricerca di cause fisiche non dipenda da una pregiudiziale presa di partito a favore di una presunta "costituzione materiale" dell'essere, ma dall'uso in senso regolativo che esse fanno di alcune leggi fondamentali. Egli si riferisce in particolare alla *legge di inerzia*, che «non afferma, come alcuni hanno creduto, un fatto», ma stabilisce una limitazione rigorosa circa il tipo di causa che dobbiamo considerare

come effettivamente esplicativa di un certo fenomeno. Secondo Høffding, quando il fisico asserisce che «quanto più si riesce ad allontanare da un corpo le influenze esterne, tanto più esso perdura nello stato (riposo o moto rettilineo) nel quale si trova» (Høffding, 1882: 33), egli altro non intende che riaffermare il principio secondo il quale «un fenomeno materiale resta inesplicato finché non se ne trova la causa materiale» (Høffding, 1882: 34). La legge di inerzia non sarebbe un'asserzione concernente "fatti" relativi alla costituzione del mondo, ma una regola euristica in base alla quale procedere nella ricerca delle spiegazioni. Essa non dice che "tutto è fisico", ma che ogni mutamento di stato nel mondo fisico deve essere chiarito solo ed esclusivamente in base a cause fisiche. Ciò induce Høffding a escludere risolutamente che la signoria del principio di inerzia possa estendersi al campo della psicologia. La connessione evidente tra il contenuto della coscienza e lo svolgimento degli atti corporei non può essere compresa come un dispositivo inerziale, perché in essa causa ed effetto appartengono a ordini di fenomeni del tutto eterogenei. Il rapporto tra materia e spirito, che pure l'esperienza attesta, è del tutto inesplicabile sulla base della legge di causalità, almeno nel senso in cui essa è fatta valere nell'ambito dei fenomeni meccanici.

Da tale situazione, nota il filosofo danese, si può uscire percorrendo una delle seguenti alternative: o ammettendo che la psicologia non possa assumere in alcun modo un assetto metodologico paragonabile a quello delle scienze fisiche o trovando un fondamento euristico altrettanto fondamentale della legge

di inerzia e che le consenta di pensare assieme effetti e cause appartenenti a differenti "ordini di realtà". La discussione, non sempre perspicua, che il filosofo danese conduce sul *principio di conservazione della materia e dell'energia*¹⁵ (*Principet om Materiens og Energiens Bestaaen*) deve essere letta come un deciso tentativo di porsi sulla seconda delle vie delineate.

Nella sua formulazione più generale la legge di conservazione stabilisce che in un sistema isolato, cioè un sistema sul quale non agiscono forze esterne, l'*energia totale*, derivante dalla somma dell'energia meccanica, termica, elettromagnetica e della massa ecc., non può subire variazioni. In ogni serie di fenomeni fisici, mentre le grandezze in gioco cambiano nel tempo, esiste un *valore* che rimane in ogni *momento costante*. Molteplici esperienze particolari confermano il principio. Quelle più comuni riguardano le trasformazioni dell'energia meccanica (cinetica + potenziale). Nei corpi in

¹⁵ Høffding assume il principio di conservazione della materia e dell'energia nella definizione datane da Robert Mayer nel 1842, ma rileva che subito dopo anche l'inglese Joule, il danese Colding e il tedesco Helmholtz pervennero allo stesso risultato. Il lavoro di Mayer si intitolava *Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur*. Esso apparve per la prima volta nelle «Annalen des Chemie und Pharmacie» nel 1842, ma rimase a lungo sconosciuto a causa dello strano linguaggio in cui era scritto e forse anche del fatto che Mayer non era un fisico, ma un medico. Per la storia del principio di conservazione dell'energia cfr. i classici Mach (1872), Planck (1887) e i più recenti Elkana (1977) e Steffens (1979).

movimento l'energia dissipata dalle forze di attrito non scompare nel nulla, ma si trasforma in energia interna ai corpi stessi, sotto forma di energia cinetica. Se si arresta un'automobile in corsa, la somma dell'energia meccanica della vettura e dell'aumento di energia interna (temperatura) dei corpi in attrito (pneumatici, asfalto, aria) rimane costante in ogni istante. Se ora proviamo a considerare l'intero universo come un sistema fisico chiuso, comprendiamo la portata generale del principio: *in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.*

Høffding colse immediatamente il carattere universale della legge di conservazione, che: «può formularsi sia come una ipotesi, o come un principio», ma può altrettanto «a ragione chiamarsi una *legge di natura*». (Høffding, 1882: 36) In tale prospettiva egli ascrive al principio di conservazione il medesimo valore euristico-regolativo che aveva assegnato alla legge di inerzia; questa legge non fornisce una descrizione dei fenomeni, ma «ci impone, all'interno di un sistema materiale isolato e circoscritto, di cercare degli equivalenti per ogni quantità di materia o di energia che sembra nascere o sparire» (Høffding, 1882: 33). Appoggiandosi al concetto di *energia* (*Energi*) e non più a quello di *forza* (*Kraft*) la legge di conservazione permette effettivamente di comprendere e di mettere in relazione un insieme di fenomeni molto più ampio di quanto si potesse fare in termini di inerzia. In tale prospettiva, l'attività psichica potrebbe essere trattata come una particolare "trasformazione" dell'energia totale presente nella natura e non come una inspiegabile eccezione ai suoi principi.

Nella *Psychophysik* Fechner aveva già tratto conseguenze importanti dall'assunzione di questo punto di vista. In particolare egli aveva potuto, sulla base dell'analisi del rapporto di proporzionalità tra stimolo e sensazione, ipotizzare l'esistenza di una specifica "attività psicofisica", di cui le sensazioni e gli altri contenuti di coscienza sarebbero elementi funzionali.

Høffding accoglie i risultati della "psicofisica" fechneriana, ma cerca di coglierne le implicazioni filosofiche più generali anche a partire da alcune considerazioni critiche.

Egli nota che sulla base del principio di conservazione sarebbe legittimo aspettarsi di osservare il mantenimento di misure equivalenti di energia in ogni serie di fenomeni. Ciò dovrebbe valere anche per il succedersi degli stati psichici. Tuttavia l'esperienza mostra che l'energia mentale è limitata e che, quanto più si consuma forza in una attività, tanto meno ne rimane disponibile per altre. A ciò si deve aggiungere che nel campo psicologico le misure sono possibili in misura ristretta e ciò rende difficile dimostrare quantitativamente il rapporto d'equivalenza tra i diversi stati. Non solo, ma il continuo passaggio dalla coscienza all'incoscienza, caratteristico della vita psichica, rende necessario un massiccio utilizzo della nozione di *energia potenziale*, *la cui esistenza può essere indirettamente ipotizzata, ma non effettivamente misurata.*

Le entità materiali possono trasformarsi le une nelle altre in modo che l'energia perduta in una sia conservata nell'altra; l'unità della natura è qui assicurata attraverso la nascita, la sparizione e la trasformazione degli elementi. Nel mondo psichico, invece, ciò che domina

«è la memoria, la sintesi, e la sintesi presuppone l'*individualità*» (Høffding, 1882: 73). Nulla del genere si mostra nell'universo fisico. Se riuscissimo a dimostrare che gli elementi isolati dello spirito (sensazioni, rappresentazioni e volizioni) si trasformano in combinazioni di atomi chimici, dovremmo anche concludere che essi potrebbero avere esistenza oggettiva al di fuori della coscienza, ma ciò non avrebbe senso. Le sensazioni, le idee e i sentimenti sono atti mentali che non possono sussistere quando la connessione individuale specifica in cui si presentano viene a cessare: *essi corrispondono alle funzioni organiche complesse del sistema nervoso, ma non agli elementi chimici*. Ciò spiega, secondo Høffding, la difficoltà che si incontra a elaborare una teoria soddisfacente che faccia luce sulla nascita della coscienza. Tuttavia, se ad un certo grado dell'evoluzione organica si generano non solo manifestazioni materiali della vita, ma anche avvenimenti coscienti, «bisogna naturalmente che la loro produzione ne sia stata *possibile*» (Høffding, 1882: 78).

Dobbiamo quindi ammettere che l'attività psichica, pur non essendo direttamente riducibile agli elementi semplici della materia, non costituirebbe un evento del tutto inesplicabile se la si considerasse dal punto di vista di una concezione più generale dell'essere. Con ogni probabilità, nota Høffding, la produzione della coscienza «si trova in proprietà o aspetti della realtà che sfuggono all'osservazione sensibile esterna» (Høffding, 1882: 78) e sulla cui base è costruito l'intero edificio della natura. Si dovrà forse ammettere che l'essere, «all'infuori dell'aspetto che ci induce a considerarlo come materia», ne

ha ragionevolmente anche un altro «che nella nostra coscienza si manifesta immediatamente nell'introspezione, ma che bisogna supporre pure negli altri stadi dell'esistenza, sebbene sotto forme più semplici e in gradi inferiori» (Høffding, 1882: 78).

Se assumiamo che la "materialità" non sia il carattere essenziale, ma solo un aspetto di ciò che è nel mondo, ecco profilarsi la possibilità di far luce sul mistero della coscienza nel momento in cui quest'ultima possa essere considerata *l'altra* parte dell'insieme totale dei fenomeni, forse ancora sfuggente e sconosciuta, ma non meno reale e potenzialmente spiegabile.

4. Organismo e coscienza

L'utilizzo del principio di conservazione dell'energia non poteva essere generalizzato senza un preliminare discussione sulla sua effettiva estensibilità a «*tutti* i corpi e a *tutte* le forze della natura» (Høffding, 1882: 78). Høffding intende innanzitutto rispondere all'obiezione secondo la quale vi sarebbe almeno una classe di esseri, gli organismi viventi, il cui comportamento pare sottrarsi alla signoria del principio di conservazione dell'energia. Secondo un'idea abbastanza diffusa anche tra gli scienziati, nota il filosofo danese, l'organismo viene considerato come una sorta di piccolo mondo a sé, cioè come un ente capace di conservarsi in vita attingendo energia dal proprio interno e in totale autonomia dall'ambiente.

Una variante influente di questo modello di

comprensione è rappresentata dal vitalismo, che per spiegare la specifica costituzione del vivente teorizza l'esistenza e l'azione di una *forza vitale* (*Livskraft*) interposta tra l'anima cosciente e il corpo. In tal modo il fenomeno della vita verrebbe ad assumere non solo autonomia, ma un importante ruolo di intermediazione e di saldatura tra la sfera psicologica e quella fisica. Nonostante ne riconosca la dignità filosofica, Høffding si distacca dal vitalismo perché ritiene pregiudizialmente errato «considerare l'organismo come unità assoluta» quando esso «in realtà è un insieme straordinariamente complesso» (Høffding, 1882: 37). Occorre allora abbandonare la nozione «di una forza vitale unica e indifferenziata» per assumere il concetto «di una azione reciproca estremamente complicata, nella quale ogni manifestazione di forza è ricondotta alle forze generali della natura, ogni particella materiale agli elementi universali»¹⁶. Secondo il filosofo danese, la particolarità dell'organismo va ricercata non in un'essenza specifica, ma nella complessità della struttura e nella reciproca influenza (relazione reciproca) tra le parti che lo compongono.

Høffding indicava nella fisiologia la

¹⁶ Høffding (1882: 37). Høffding riprende qui l'orientamento già espresso da uno degli autori che aveva più presenti, Claude Bernard, che in un passo famoso aveva dichiarato: «Qualunque sia il soggetto che egli studia, il fisiologo non si trova mai davanti che agenti meccanici, fisici o chimici» (cfr. Bernard, 1878: I, 52). La stessa prospettiva è presente anche in altri lavori utilizzati da Høffding, tra i quali va soprattutto considerato Hermann (1879: 189-191).

disciplina che aveva definitivamente aperto a tale considerazione del vivente. Essa opera a partire dal presupposto che l'organismo non costituisca un'eccezione alle leggi fisiche e chimiche, ma un'espressione solo più complicata degli stessi principi che reggono il comportamento degli altri oggetti naturali. E se pure il fisiologo riconosce che «è impossibile seguire l'atomo di ossigeno nel momento in cui esso entra nell'organismo animale per mezzo della respirazione, attraverso tutte le trasformazioni che subisce fino a che abbandona di nuovo l'organismo nell'acido carbonico sviluppato dalla funzione muscolare» (Høffding, 1882: 38), non per questo egli reputa che *di principio* una spiegazione fisica non possa essere trovata o che si debba ricorrere a nozioni che sono apertamente in contrasto con quelle usualmente ammesse dalla scienza della natura.

Høffding ritiene che il successo della ricerca fisiologica abbia definitivamente dimostrato che i processi organici non rappresentano in alcun modo eccezioni al principio di conservazione della materia e dell'energia. Nel vivente «la trasformazione delle sostanze si basa sulla conservazione dell'energia, e quella delle energie a sua volta sulla attività degli esseri organici; la forma e il modo onde viene impiegata la forza di tensione accumulata dipendono dalla struttura dell'organismo: ogni cellula organica contiene un capitale di energia, ma la struttura degli organi ne decide l'impiego» (Høffding, 1882: 38). L'organismo non attinge dal proprio interno e dal nulla le risorse necessarie alla sua sussistenza, ma opera in virtù di processi in cui accumulo,

scambio e trasformazione di quantità equivalenti di energia si susseguono incessantemente.

A tale dinamica non si sottraggono nemmeno le funzioni svolte dalle strutture più differenziate: il sistema muscolare e quello nervoso. Non solo l'energia consumata in ogni azione muscolare e nervosa è già stata precedentemente immagazzinata nel processo nutritivo, ma in generale questi due sistemi «esercitano funzioni che già si mostrano sotto forme estremamente semplici in quella massa omogenea e senza struttura che è il protoplasma» (Høffding, 1882: 39). In quest'ultimo l'eccitazione di un punto qualunque può propagarsi e provocare il movimento di altre parti o dell'intera massa organica. Il successivo sviluppo, che avviene attraverso la progressiva differenziazione dei tessuti e la specializzazione degli organi, non si sottrae alle leggi generali, le quali conservano il loro valore anche se mascherate e rese irriconoscibili dalla raggiunta complessità delle strutture. Così, anche l'attività dei centri nervosi si compie attraverso «una trasformazione di energia, avendo l'eccitamento che proviene dal mondo esterno o dall'interno dell'organismo per effetto la scarica della forza di tensione immagazzinata nel sistema nervoso» (Høffding, 1882: 49)¹⁷. La stimolazione esterna spesso si trasforma in un repentino movimento muscolare o nella secrezione di una ghiandola, ma a volte in un

¹⁷ Le fonti di Høffding per quanto riguarda la fisiologia del sistema nervoso sono: Lotze (1851), Bernard (1878), Laycock (1860), Spencer (1870-1872), Hermann (1879) e Panum (1883).

più esteso processo che comprende inequivocabilmente «alcuni stati di coscienza» (Høffding, 1882: 49).

Høffding è consapevole che il circuito appena descritto si svolge attraverso una serie di passaggi eterogenei – *eccitazione, risposta organica e stato psichico* – ma ritiene che ciò possa essere sostenuto solo nel senso di una *trasformazione* di qualcosa che però conserva la sua *unità* di fondo. Anche la coscienza non sfugge a tale movimento di conservazione e trasformazione. Secondo il filosofo danese, non pare impossibile definire alcuni caratteri generali della vita psichica a partire dall'osservazione dei «*casi limite*, in cui la coscienza sta per passare nell'incosciente», o dei «*casi di transizione* dalla coscienza debole e scura a quella forte e chiara» (Høffding, 1882: 50). Negli stati di estasi (concentrazione dell'attenzione su un'unica e monotona impressione) e di ipnosi (assenza di coscienza senza sonno) si può osservare che, indipendentemente dal tipo di stimolo, «uno stato completamente uniforme e sempre uguale tende a sopprimere la coscienza. Impressioni monotone (come il mormorio di una sorgente o altre analoghe) provocano l'assopimento: quanto più si eliminano cambiamento e diversità, tanto maggiormente il cosciente cede il campo all'incosciente» (Høffding, 1882: 50). Avvertire una sola impressione per un tempo sufficientemente prolungato equivale a non sentire più nulla. Un tale fenomeno può essere spiegato solo ammettendo che l'accumulo dell'intero ammontare di energia psichica in un solo punto del campo di esperienza conduca la psiche a stabilizzarsi in una

condizione di uniformità e infine a quello stato di completo annullamento di tutte le differenze rappresentato dall'incoscienza vera e propria.

Oltre a questa tendenza generale verso l'indifferenziato si deve considerare l'altrettanto evidente capacità del nostro sistema psichico di reagire ai cambiamenti. Le facoltà degli animali superiori si sono sviluppate nel corso della lotta che gli organismi hanno dovuto sostenere per mantenersi in vita di fronte al mutamento delle condizioni di vita. Se le circostanze legate alla necessità di procacciarsi il cibo, di riprodursi e di difendersi dai nemici naturali non variassero continuamente, sarebbe sufficiente l'attività incosciente o un grado molto ridotto di prestazioni cognitive. La novità, al contrario, reclama sempre «una nuova azione e, per conseguenza una interruzione degli stati istintivi abituali, e ad una tale interruzione si rannoda l'origine e l'elevazione della coscienza» (Høffding, 1882: 52).

L'incessante mutamento ambientale impone agli organismi una sfida adattiva che richiede lo sviluppo di un sistema estremamente complesso di ricezione e risposta agli stimoli. Negli animali superiori, oltre alla raffinatezza dell'apparato percettivo, si è evoluta la capacità di ritenere e immagazzinare l'informazione acquisita dall'esterno. Per svolgere prestazioni complesse in condizioni difficili la sensazione non basta, occorre avere memoria di ciò che si è sentito, altrimenti la singola percezione sarebbe simile «a un raggio di luce rapidamente svanito» (Høffding, 1882: 52). Gli stati di coscienza devono «poter essere conservati o riprodotti, e gli elementi dati

simultaneamente debbono venir *conservati assieme*, perché una *continuazione* e un'azione reciproca tra i diversi fenomeni si renda possibile» (Høffding, 1882: 52). Il perfezionamento delle capacità cognitive risiede soprattutto nella capacità di salvare le informazioni acquisite e di renderle disponibili quando la situazione lo richieda. In questa ritenzione degli elementi semplici opera una capacità ordinatrice che, oltre a raccogliere i dati secondo aspetti comuni, li mantiene riconoscibili nella loro particolarità.

A partire da tali considerazioni Høffding ritiene che la vita cosciente possa essere definita come «attività di raggruppamento»¹⁸ ovvero come dispositivo capace di assicurare ai suoi contenuti quella «unità che non esclude la molteplicità, il cambiamento e la diversità», e nel contempo di mantenere la «molteplicità senza escludere l'unità» (Høffding, 1882: 53). *La coscienza sintetizza e unifica raccogliendo assieme la molteplicità delle esperienze, ma solo in quanto sa contemporaneamente mantenere la loro differenza.* Richiamandosi a Kant, Høffding afferma che «fin dall'origine la coscienza riveste questo carattere di *sintesi*,

¹⁸ Sull'adozione da parte di Høffding ha certamente influito, tra le altre sollecitazioni, la discussione condotta da Wundt sul "sentimento comune" (*Gemeingefühl*), che lo psicologo tedesco descrive col termine "*Schluss*", col quale intende significare il darsi di una particolare attività di "sintesi" e di unificazione che, pur applicandosi ad altri atti sensitivi, rappresenta *in nuce* il modello di tutto lo svolgersi della vita psichica. Vedi soprattutto Wundt (1864). Per un inquadramento generale del tema, fondamentali rimangono le riflessioni di S. Poggi (1977: 519-529).

poiché in ogni stato elementi molteplici si trovano legati in unità e in coesione» (Høffding, 1882: 54); solo in seguito, grazie alla riflessione, diveniamo coscienti dell'incessante attività di unificazione condotta dal nostro apparato psichico.

Va sottolineato lo schema sostanzialmente evolutivistico¹⁹ con cui il filosofo danese legge il rapporto tra organismo e coscienza. La costruzione di un sistema nervoso capace di elevate prestazioni psichiche risponde a un'esigenza adattiva. Nella sua funzione essenziale – l'unificazione dei dati di esperienza – esso riproduce il medesimo dispositivo di conservazione/trasformazione che è all'opera nei processi di grado "inferiore", da ultimo riconducibili al principio di conservazione dell'energia. In tale prospettiva il richiamo esplicito fatto da Høffding a Kant deve essere valutato con attenzione. Se da un lato egli accoglie il concetto di "sintesi" per definire l'essenza dell'attività psichica, dall'altro tale riferimento viene calato in un orizzonte teorico che non può essere in alcun modo ricondotto all'originaria impostazione kantiana, ma che invece la trasforma profondamente.

¹⁹ Qui agisce su Høffding la prima ricezione dell'evoluzionismo, mediata soprattutto dall'opera di Spencer, che il filosofo aveva conosciuto fin dai primi anni Settanta; vedi soprattutto il saggio *Herbert Spencer Filosofi* (1875).

5. Proporzionalità tra la vita cosciente e l'attività cerebrale

Una volta individuato il carattere essenziale della coscienza, Høffding ritorna a considerare il sistema nervoso, nelle cui funzioni vede all'opera «una grande copia di tratti paragonabili» alle dinamiche secondo cui si svolgono gli eventi psichici (Høffding, 1882: 59). Con estrema risolutezza egli afferma che «la natura si è essa stessa curata di soddisfare, con la forma e le funzioni date al sistema nervoso, il bisogno che si prova tanto spesso, dal punto di vista vago del senso comune, di avere *un'immagine visibile dell'anima*» (Høffding, 1882: 59)²⁰.

²⁰ Per quanto riguarda la fisiologia cerebrale, Høffding discute ampiamente il tema della localizzazione delle funzioni psichiche. Dopo aver ricordato i lavori classici di Gall e Flourens, il filosofo danese si riferisce soprattutto ai lavori di Munk (1881) e Goltz (1881). Nel primo studio viene ripresa la teoria della localizzazione, ma limitatamente alle facoltà elementari (la sensibilità e il movimento). Per quanto riguarda le facoltà superiori quali l'intelligenza, Munk sostiene che essa «ha per sede tutta la corteccia cerebrale e nessuna zona in particolare, poiché essa è il risultato di tutte le rappresentazioni che derivano dalle percezioni sensitive» (Munk 1881: 73). Goltz, pur criticando l'idea che ogni parte del cervello possa supplire a ciascuna delle altre, sostiene che anche una teoria troppo radicale della localizzazione non può essere sostenuta. In particolare, egli osserva che l'ablazione di parti considerevoli di due emisferi non conduce all'indebolimento o alla cessazione irreversibile di funzioni sensoriali e motrici: in qualche caso esse vengono ristabilite, e ciò non può essere spiegato da un modello teorico che ipotizza una relazione

A sostegno di questa idea Høffding presenta serie di “fatti” che secondo lui attesterebbero la stretta relazione esistente tra fisiologia dei nervi e attività della coscienza:

a) Il sistema nervoso serve come organo centrale di connessione tra le diverse parti dell'organismo. Il suo compito è quello di armonizzare le manifestazioni vitali e le risposte da fornire agli stimoli ambientali. La coscienza svolge lo stesso ruolo: essa unisce ciò che è sparso nel tempo e nello spazio, traduce in ritmo di piacere e dolore l'urto alternativo delle condizioni ambientali e ci permette, tramite il ricordo e l'atto di pensiero, di guadagnare un'unità che può raccogliere l'intero ciclo della nostra esperienza.

b) Ogni atto psichico suppone un mutamento, una transizione o un contrasto; esso cioè richiede «che sia turbato l'equilibrio del contenuto e dell'energia della coscienza» (Høffding, 1882: 55). L'attenzione improvvisamente si desta e si concentra attivamente in un punto. Del tutto analogamente, risveglio ed eccitamento sono condizioni essenziali di funzionamento del sistema nervoso. Esse introducono una trasformazione che «agisce sviluppando la forza racchiusa, sopprimendo l'equilibrio nelle fibre e nei centri nervosi» (Høffding, 1882: 55). Non a caso il tessuto nervoso è il più impressionabile e delicato dell'intero organismo.

troppo stretta tra aree cerebrali e manifestazioni psichiche.

c) L'eccitamento nervoso non agisce su un unico centro; infatti, a causa della complessa rete di ramificazioni che collegano i diversi nodi del sistema, esso provoca una serie di correnti che si rafforzano e si elidono reciprocamente, «in modo che l'effetto totale dipende dal risultato di questo contrasto fisiologico» (Høffding, 1882: 56). Allo stesso modo la sensazione semplice non solo corrisponde «al risultato dei processi che sono avvenuti nei centri nervosi superiori e inferiori» (Høffding, 1882: 56), ma quando si presenta non rimane mai isolata; essa attiva immediatamente «ricordi e sentimenti, come la scintilla fa esplodere la polvere» (Høffding, 1882: 56). Tanto gli impulsi nervosi quanto gli stati di coscienza comportano nel loro manifestarsi una sorta di effetto a cascata: essi mobilitano una quantità di energia che prima sussisteva solo allo stato virtuale.

1. La formazione e l'insorgere delle sensazioni e delle rappresentazioni richiede sempre un certo tempo, ma nessun altro movimento è così repentino quanto il movimento incosciente. Maggiore è il ruolo della riflessione «più lenta è l'azione, e quanto più le operazioni sono complicate, tanto maggiore è il tempo che esse richiedono» (Høffding, 1882: 56). Ciò corrisponde alla diversa velocità con la quale la corrente nervosa si trasmette lungo la fibra nervosa e attraverso la materia grigia: è infatti certo che «le funzioni centrali (funzioni psicofisiche), cui sembra legata l'attività della coscienza, richiedono un tempo maggiore delle funzioni semplicemente fisiologiche» (Høffding, 1882: 56). Grazie all'esercizio e all'abitudine, azioni

intraprese inizialmente in modo cosciente, possono in seguito essere svolte inconscientemente con maggior velocità ed efficienza. Quanto più breve è il tempo che intercede tra l'eccitamento e il movimento, tanto meno l'atto è cosciente.

e) Nel nostro organismo si svolgono funzioni che in condizioni normali non sono legate alla coscienza, ma che possono diventarlo quando quelle condizioni mutano. Ciò corrisponde alla gerarchia fisiologica dei centri superiori e inferiori e alla relativa indipendenza di questi ultimi. Le funzioni di nutrizione, ad esempio, si compiono generalmente senza che noi le percepiamo. Solo nei casi in cui siano particolarmente favorite o impedito esse producono in noi sensazioni di piacere o dispiacere. La mancanza di cibo fa insorgere in noi la sensazione della fame, che costituisce un ottimo esempio «del passaggio dall'inconscienza alla coscienza» attraverso «tutta una serie di gradi, dal primo stadio di malessere affatto vago, fino al più spaventevole martirio» (Høffding, 1882: 57). Il trascorrere delle funzioni fisiologiche inconscie negli atti psichici legati alla coscienza si svolge secondo un gradiente che conferma l'esistenza di una continuità profonda tra i due domini.

Il valore reale di tali relazioni induce Høffding a concludere che «*vi deve essere un'intima connessione tra la vita cosciente e l'encefalo*» (Høffding, 1882: 57). Che si tratti di una vera e propria proporzionalità è attestato dal fatto che quanto più il cervello è grande e attivo, così come accade nelle specie animali superiori,

tanta più forza si esprimerà anche nella vita cosciente. Secondo il filosofo danese, tale proporzionalità va tuttavia spiegata più a fondo. Non basta affermare che essa è reale, come si limita a fare la fisiologia, ma occorre indicarne la ragione profonda in una prospettiva teorica capace di dare un senso compiuto alle stesse evidenze sperimentali.

A tale proposito Høffding ritiene che si possano formulare solo quattro visioni alternative:

- 1) «o la coscienza e il cervello, l'anima e il corpo, agiscono l'uno sull'altro come due esseri o sostanze distinte;
- 2) o l'anima non è che una forma o un prodotto del corpo;
- 3) o il corpo non è che una forma o prodotto di uno o più esseri psichici;
- 4) o l'anima e il corpo, la coscienza e il cervello si sviluppano come due differenti espressioni di un solo e stesso essere» (Høffding, 1882: 60).

Come si può vedere, siamo di fronte a un'ipotesi dualista (1) e a tre ipotesi moniste (2,3,4). In un altro senso si potrebbe dire che mentre (1) non riduce a un'unica entità l'anima e il corpo, mantenendone l'insuperabile distinzione, (2, 3, 4) fanno derivare o l'anima dal corpo (2) o il corpo dall'anima (3) o, infine, anima e corpo sono ricondotti a un terzo elemento che "ontologicamente" ne riassume la differenza (4). In ogni caso, secondo Høffding si tratta di tutte le supposizioni possibili sia sul piano storico sia su quello teorico. L'orizzonte epistemologico su cui tali asserti si pongono,

precisa il filosofo danese, è quello rappresentato «dal solo *punto di vista della psicologia empirica*», che in se stesso non mira a costruire «alcuna teoria *metafisica* definitiva: finché sarà possibile, il risultato al quale giungeremo dovrà, subendo un adattamento, poter divenire uno degli elementi di una concezione filosofica dell'universo; ma la costruzione di un tale sistema non è affatto il nostro compito presente: *le ipotesi che esamineremo toccano i confini della scienza sperimentale e della metafisica; pur tuttavia noi non le considereremo che dal punto di vista della prima*» (Høffding, 1882: 60-1).

Le asserzioni generali concernenti il rapporto tra anima e corpo si collocano in una zona di confine tra filosofia e scienza. Ciascuna di esse rappresenta uno specifico e differenziato tentativo “metafisico” di risolvere il problema del dualismo. In tale prospettiva le varie ipotesi interessano solo il filosofo e lo storico della filosofia. Tuttavia, ed è questo l'aspetto che importa maggiormente a Høffding, esse possono assumere il ruolo di particolari “idee limite” qualora lo scienziato le sappia utilizzare per inquadrare in senso teorico i dati di esperienza. Si tratta allora di comprendere quale, tra le possibili alternative, sia più sostenibile in relazione ai principi e alle emergenze sperimentali della psicologia.

6. Dualismo e monismo

Discutendo innanzitutto del *dualismo* (ipotesi 1), Høffding si oppone all'idea che possa esistere un rapporto causale diretto tra mondo spirituale e

corporeo, perché «esso contraddirebbe il principio di conservazione dell'energia» (Høffding, 1882: 61). Se ammettessimo il contrario, cioè il darsi di un'azione reciproca tra le sostanze, dovremmo concedere che una certa quantità di energia legata alla materia riesca a trasformarsi in attività psichica e viceversa. In realtà, il principio di conservazione esclude categoricamente «che una somma di energia fisica venga a sparire, senza essere sostituita da un'equivalente somma di energia della *stessa natura*» (Høffding, 1882: 62). Ritenere che gli impulsi nervosi (energia fisica misurabile) possano determinare in modo causale sensazioni e rappresentazioni (eventi psichici non misurabili) e che i movimenti del corpo siano effetti diretti di pensieri e volizioni, significa concedere che l'energia possa *scompare e sorgere dal nulla*.

Chi volesse sottrarsi a questa difficoltà dovrebbe esibire un'equazione in cui sia resa matematicamente perspicua la dinamica di conversione tra le diverse forme di energia rappresentate dall'attività fisiologica dei nervi e dal lavoro psichico svolto dal cervello. Ma, ribadisce Høffding, «quale comune denominatore vi è tra un pensiero e un movimento corporeo, quale formula comune si applica all'uno e all'altro?» (Høffding, 1882: 62).

In assenza di una risposta a tale domanda, va riconosciuto che il rapporto tra corrente nervosa e rappresentazioni non può essere pensato in termini di interazione causale diretta. Il principio di conservazione dell'energia prescrive che ogni trasformazione deve compiersi come passaggio misurabile da una forma energetica a un'altra dimostrata

come equivalente: esattamente ciò che non si dà mai nel rapporto tra il fisico e lo psichico. L'idea che anima e corpo possano reciprocamente agire l'una sull'altro, pur mantenendo la loro differenza, non fa altro che ribadire il problema del dualismo senza in alcun modo risolverlo. La connessione tra materia e psiche non può essere pensata nei termini di semplice e diretto contatto meccanico.

Non meglio vanno le cose con quella versione del monismo che è il *materialismo* (ipotesi 2)²¹. In esso si parte dalla quasi

²¹ Høffding ritiene che il materialismo sia storicamente più antico del dualismo. Esso sarebbe già presente nelle antiche filosofie della natura (Omero, gli Ionici, Empedocle, gli Atomisti) per poi essere ripreso dagli Stoici e dagli Epicurei. Il materialismo moderno, invece, trova la sua più compiuta definizione nell'opera di Holbach, che sopprime in via definitiva ogni dualismo e considera l'elemento psichico come una funzione o un aspetto dell'elemento corporeo. Nel panorama a lui contemporaneo, Høffding considera quali rappresentanti più incisivi del materialismo filosofico soprattutto Karl Vogt e Ludwig Büchner. In particolare il secondo, autore del celeberrimo *Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien* (1855), rappresenta per il filosofo danese la massima espressione del tentativo di eliminazione di ogni dualismo filosofico in favore di una concezione radicalmente monista in senso materialista. Su Vogt Høffding osserva che la tesi da questi enunciata circa l'analogia sussistente tra la produzione dei pensieri da parte del cervello e l'urina da parte dei reni trova il suo vero significato quando si consideri non tanto la sostanza secreta, ma l'atto della secrezione. Ciò non cambia l'impostazione rigorosamente fisiologica e materialista di Vogt, ma contribuisce a rendere meno grottesca e caricaturale la sua posizione (cfr. Vogt, 1854). Un materialismo dell'atto o della "fun-

esclusiva considerazione dei fenomeni del mondo esterno, per concludere che solo la realtà materiale esiste e che l'elemento spirituale è una sua forma o un suo effetto. Il materialismo, in realtà, sopprime uno dei termini della relazione, risolvendo interamente la coscienza nella materia.

Secondo Høffding, il punto di vista materialista ha trovato una base solidissima proprio nella teoria della conservazione della materia e dell'energia e ciò gli ha consentito di mettere seriamente in difficoltà quelle tendenze dello spiritualismo che vorrebbero porre limiti arbitrari e ingiustificati alla serie delle cause fisiche e fisiologiche. Tuttavia, se come *metodo* delle scienze naturali «il materialismo è forse inattaccabile» (Høffding, 1882: 66), come *sistema* filosofico generale appare del tutto insostenibile; da un lato esso «ha pienamente il diritto di considerare ipoteticamente *come* materiali tutti i cambiamenti e tutte le funzioni dell'organismo», compresi quelli cerebrali; ma affermare che «i fatti della coscienza *non sono altro che* cambiamenti o funzioni del cervello» significa «convertire il metodo in sistema, cioè credere che non esista nell'universo altro di ciò

zione" può essere accettato secondo Høffding solo se si intende il concetto di "funzione" in senso matematico. Dire che la coscienza è una sorta di "funzione matematica" della funzione fisiologica del cervello è corretto almeno nel senso che tale espressione intende esprimere l'esistenza di una certa proporzionalità tra il grado della coscienza e quello dello sviluppo e del funzionamento cerebrale. Tale punto di vista era stato già espresso da Hering (1869).

che è suscettibile di essere scoperto per mezzo di questo metodo» (Høffding, 1882: 66).

Il materialismo risulta allora accettabile come atteggiamento metodologico, ma va rigettato quando si presenta sotto le vesti di una vera e propria metafisica che pretende di spiegare la totalità dei fatti. Non solo il materialismo si rivela del tutto impotente quando si tratti di comprendere il passaggio da cause materiali a effetti immateriali e viceversa, ma il concetto univoco di materia su cui fa leva appare a Høffding del tutto insostenibile. La nozione di materia, intesa come alcunché di esistente in sé, è il prodotto di una certa teoria della conoscenza. Quest'ultima però presuppone la *coscienza*, che è esattamente ciò che nel materialismo si intenderebbe spiegare; non si può negare, afferma il filosofo danese, che «quanto sappiamo della materia, lo sappiamo in virtù della nostra coscienza, ed è soltanto del contenuto di quest'ultima che possediamo una conoscenza immediata» (Høffding, 1882: 68). Nel suo tentativo di ridurre ogni tipo di fenomeni all'unico essere della materia, il monismo materialista va rigettato, perché il ragionamento che lo sostiene risulta viziato da una *petitio principii*. Lo spirito non può essere concepito come una speciale forma di esistenza materiale, pena la sua immediata riaffermazione come “fatto” da spiegare.

Analoghe difficoltà sono riscontrabili nella prospettiva *spiritualista* (ipotesi 3). Anch'essa sostiene l'idea che possa instaurarsi un'azione reciproca tra soma e psiche, ma considera i due termini agenti quali sostanze «omogenee e concepite più o meno nettamente come di natura spirituale» (Høffding, 1882: 69). In

opposizione al materialismo, che riduce lo spirito alla materia, lo spiritualismo considera quest'ultima come un prodotto del primo.

Nella sua analisi Høffding si rivolge in particolare al pensiero di Lotze, a cui attribuisce il merito di aver formulato la forma più compiuta di idealismo metafisico. Nel sistema lotziano i corpi, che dal punto di vista fenomenico appaiono come «composizioni di atomi fisici», vengono fatti derivare «dall'azione di elementi psichici, la cui la reciproca influenza fornisce la rappresentazione della materia e delle sue proprietà fenomeniche (estensione e mobilità) alla nostra percezione sensibile» (Høffding, 1882: 69). In tale prospettiva il dualismo verrebbe superato in direzione di una forma di monismo sulla base dell'assioma per il quale non solo le funzioni dell'anima, ma anche le caratteristiche riconoscibili dei corpi materiali, altro non sarebbero che l'effetto apparente dell'attività di un'unica “sostanza psichica”.

Høffding ritiene che la posizione di Lotze non rappresenti una vera risposta al problema dell'eterogeneità delle sostanze, ma una sorta di semplificazione che rischia di annullare l'importanza e la complessità teorica della questione. A giudizio del filosofo danese nello spiritualismo lotziano (e tendenzialmente in ogni spiritualismo) si attuerebbe l'annullamento di ogni differenza tra la materia e i fenomeni psichici. Anima e corpo diverrebbero elementi dello stesso ordine di realtà, dei quali si potrebbe arrivare a dire «che si urtano, si attirano, o si respingono!» (Høffding, 1882: 70) in modo immediato e diretto. Tale conseguenza non contraddice il principio di conservazione dell'energia, ma il

dato di partenza fornito dall'esperienza, nella quale fenomeni psichici e fisici si presentano e si mantengono separati. Per tale ragione Høffding ritiene che l'impianto epistemologico dello spiritualismo possa ancora valere sul piano della metafisica, ma non dal punto di vista di una psicologia empirica. Ai suoi occhi, in definitiva, solo la quarta ipotesi, quella del monismo vero e proprio, può essere accolta. Infatti, se è vero che ammettere una reciprocità di azione tra differenti sostanze contraddice i principi generali della scienza e che, nel contempo, risulta impossibile rinunciare all'eterogeneità tra il campo psichico e quello fisico, diviene allora plausibile pensare che i due domini «possano svilupparsi *simultaneamente*, ciascuno secondo le sue leggi, in modo che ad ogni fenomeno del mondo della coscienza ne corrisponda uno del mondo materiale, e viceversa» (Høffding, 1882: 71). Tanto i fenomeni di *correlazione* tra l'attività cosciente e quella cerebrale, quanto quelli di vera e propria proporzionalità dicono «che esiste a base di essi una identità che li spiega; ma la differenza, che sussiste malgrado le concordanze constatate, ci costringe ad ammettere che si tratti di un unico principio che si esprime sotto una duplice forma» (Høffding, 1882: 71).

Secondo Høffding, il complesso delle ragioni teoriche e delle prove sperimentali fornisce una base sufficiente per considerare i processi fisiologici che presiedono al funzionamento del sistema nervoso come l'espressione esteriore, e sotto altra forma, dell'attività interna della coscienza. Alle sensazioni, alle emozioni e alle rappresentazioni di cui facciamo diretta e

immediata esperienza interiore, si accompagnano esternamente «i movimenti materiali del cervello», come se «uno stesso pensiero, venisse espresso in due diverse lingue» (Høffding, 1882: 72). Processi fisiologici e psicologici si svolgono parallelamente in virtù del radicamento in un'*identità originaria*²², della quale le due serie

²² Per tale ragione, Høffding considera la denominazione "ipotesi dell'identità" come l'unica corretta ed appropriata per la teoria in esame. Egli ritiene infatti che il termine "monismo", sebbene etimologicamente corretto, sia stato usato troppo spesso a proposito di quella che il filosofo danese considera «una più vaga e meno rigorosa concezione» (ivi, nota 2, p. 76). Høffding attribuisce tale concezione a Ernst Hæckel, che nella sua *Generelle Morphologie: allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft* (1862-1866) avrebbe esposto un'interessante teoria dell'animazione che, tuttavia, mostra di «non correre tanto limpida, perché egli serve spesso dell'influenza delle anime per spiegare dei movimenti organici, invece di cercare una spiegazione puramente scientifica» (Høffding 1895: II, 545; trad. it. III, 204). Il monismo di Hæckel oscillerebbe, pur nell'intento di oltrepassarli, tra il materialismo e lo spiritualismo e non presenterebbe una rigorosa meditazione sulle leggi della conservazione della materia e della forza. Anche altre denominazioni, quali "parallelismo" e "duplicismo", sarebbero improprie perché non esprimono l'essenza dell'ipotesi e lasciano velatamente intendere che si concepisce l'anima e il corpo come due serie evolutive interamente separate, quasi al modo delle rotaie di una ferrovia, senza riferimento a un'identità comune. Tuttavia, al di là delle esplicite dichiarazioni, appare evidente come circa il tema del "parallelismo psico-fisico" Høffding riprenda in modo puntuale (vedi in particolare l'esempio dell'implicarsi reciproco di convessità e concavità del cerchio) la discussione impostata da Fechner, nel capitolo *Al-*

di fenomeni divengono solo differenti modalità di espressione. La continuità tra mondo esterno e mondo interno che il materialismo ottiene rendendo materiale ogni cosa e che lo spiritualismo si sforza di dimostrare considerando tutto psichico, nell'ipotesi dell'identità si raggiunge *supponendo lo svolgersi in parallelo di due differenti concatenazioni di eventi, che risultano a) omogenei all'interno della medesima catena; b) reciprocamente corrispondenti su catene diverse*. La sensazione che io avverto in questo momento (concatenazione psichica) corrisponde ad un certo stato fisico attuale del mio cervello (concatenazione fisiologica) « e ciò perché è un solo e medesimo essere che agisce nella coscienza e nel cervello: e non si potrebbe, in realtà, produrre la convessità di un arco di cerchio senza produrre contemporaneamente la corrispondente concavità » (Høffding, 1882: 76).

La validità di tale impostazione si conferma agli occhi di Høffding per almeno due ragioni, una teorica e una storica. Dal punto di vista teorico esso non comporta alcuna violazione della legge di continuità della natura affermata dal principio di conservazione dell'energia. Eventi fisici determinano solo eventi fisici e fenomeni psicologici si legano esclusivamente ad altri fenomeni psicologici; in entrambi i casi si dipana una catena omogenea di elementi, senza inspiegabili "trasformazioni" da una forma di energia a un'altra. Non solo, ma l'identità sottesa a tali processi assicura una

Igemeinere Betrachtung über die Beziehung von Leib und Seele (Fechner, 1860: 1-7).

perfetta correlazione ed equivalenza tra stati psichici e fisiologici senza dover supporre alcuna forma di riduzione; ciò consente di salvare l'idea, del tutto coerente con l'esperienza comune, che una differenza tra il fisico e lo psichico debba essere mantenuta.

In senso storico-filosofico l'ipotesi dell'identità è particolarmente autorevole agli occhi di Høffding perché essa è già apparsa nel corso dello svolgimento del pensiero occidentale in forme certamente differenziate, ma tutte riconoscibili come appartenenti al medesimo orizzonte di pensiero. In particolare, il filosofo danese riconosce esplicitamente il debito che la sua concezione contrae nei riguardi di Spinoza, l'unico autore della filosofia moderna:

che ci obbliga a seguire tanto il metodo fisiologico che quello psicologico; e in nessun punto ci permette di sospendere lo studio fisiologico delle condizioni fisico-chimiche del cervello per invocare l'intervento dell'anima; e ci obbliga ugualmente a tener conto delle sfumature e dei gradi più sottili della vita cosciente, per seguire quanto più lontano è possibile la continuità dei fatti, anche nel dominio psichico. Nelle ricerche particolari, sia psicologiche che fisiologiche, non abbiamo sempre bisogno d'una teoria speciale che ci serva di base; ogni psicologia scientifica deve ammettere una corrispondenza, un parallelismo tra i fatti di coscienza e gli avvenimenti che si compiono nell'encefalo, e si può evitare qualsiasi ipotesi, purché ci si limiti a parlare dei fatti di coscienza e di avvenimenti materiali che si corrispondono reciprocamente, *lasciando così il rapporto tra gli uni e gli altri ondeggiare in questa indecisione, che esprime in realtà quanto di meglio sappiamo in proposito* (Høffding, 1882: 78).

La soluzione fornita da Spinoza alla grande questione del rapporto tra le sostanze,

soluzione che si esprime nell'idea del parallelismo psico-fisico, rappresenta per Høffding il miglior presupposto epistemico di ogni ricerca particolare sul sistema nervoso e sulla coscienza. Attestandosi su una concezione "neutrale" dell'identità, essa permette di evitare l'insostenibile scorciatoia degli opposti riduzionismi e di lasciare così via libera - nel rispettivo campo di indagine - sia alla fisiologia sia alla psicologia. Nell'intenzione del filosofo danese, tuttavia, la prospettiva monista non dovrebbe essere assunta come una nuova "versione" della metafisica. In essa, infatti, non si pretende né di postulare né di dimostrare l'identità sostanziale di anima e corpo, ma di fornire un principio guida, una sorta di ideale regolativo, capace di assicurare alla psicologia un terreno di indagine al riparo da presupposti, certamente accettabili sul piano filosofico, ma insostenibili su quello propriamente "empirico". Secondo Høffding, non si tratta di decidere se la totalità dell'essere sia natura o spirito, ma di procedere nella conoscenza pensando che tali distinzioni altro non esprimono che "aspetti" di una medesima realtà, la cui costituzione, ancora sconosciuta, sarà forse compresa nello svolgersi ulteriore dello sviluppo scientifico.

Bibliografia

- J.M. Baldwin: 1895. *Types of Reaction*, «Psychologi Rewiev».
- C. Bernard: 1878. *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, 2 voll., J.B. Baillière et fils., Paris.
- G. Büchner: 1855. *Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien*, Meidinger Sohn und Cie, Frankfurt.
- M.W. Drobisch: 1842. *Empirische Psychologie*, Voss, Leipzig.
- Y. Elkana: 1977. *La scoperta della conservazione dell'energia*, Feltrinelli, Milano.
- G. Fechner: 1860. *Elemente der Psychophysik*, Breitkopf und Härtel, Leipzig.
- T. Flournoy: 1896. *Observations sur quelques types de réaction simple*, Librairie Ch Eggiman & Cie, Genève.
- K. Fortlage: 1835. *Psychologie als empirische Wissenschaft*, Brockhaus, Leipzig.
- L. Georg: 1854. *Lehrbuch der Psychologie*, Reiner, Berlin.
- F. Goltz: 1881. *Beobachtungen an einem Affen mit verstümmeltem Großhirn*, «Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere» XXIV: 411-426.
- E. Hæckel: 1862-1866. *Generelle Morphologie: allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft*, Reiner, Berlin.
- J.F. Herbart: 1824-1825. *Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik* (1824-1825), in ID., *Sämtliche Werke*, voll. 5 e 6., ed. O. Flügel e K. Kehrbach, Scientia, Aalen (1887-1912).
- E. Hering: 1969. *Ueber das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie*, Nachdr. d. Ausg. 1870-1899, Bonset, Amsterdam.
- L. Hermann (hrsg.): 1879-1883. *Handbuch der Physiologie*, VI Bände, 12 Teile, F.C.W. Vogel, Leipzig.

- 1879. *Allgemeine Nervenphysiologie*, in Hermann (1979-1883)
- H. Høffding: 1872. *Philosophien i Tydskland efter Hegel*, København.
- 1880. *Zur Psychologie der Gefühle*, «Philosophische Monatshefte» XIV.
- 1875. *Herbert Spencer Filosofi*, «Det nittende Aarhundrede»: 106-130.
- 1882. *Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring*, København.
- 1889. *Ueber Wiedererkennen*, «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie» XII.
- 1895 *Den nyere Filosofis Historie*, København [trad it. *Storia della filosofia moderna*, Sansoni, Milano 1978].
- 1914. *E. Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse*, «Revue de Métaphysique et de Morale»: 828-848.
- A. Kussmaul: 1859. *Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen*, Winter, Leipzig.
- L. Lange: 1888. *Neue Experimente über den Vorgang der einfachen Reaktion auf Sinneindrücke*, «Philosophische Studien» IV.
- T. Laycock: 1860. *Mind and brain: or, the correlations of consciousness and organisation: with their applications to philosophy, zoology, physiology, mental pathology, and the practice of medicine*, Marshall and Co., London.
- H. Lotze: 1851. *Allgemeine Physiologie des körperlichen Lebens*, Weidmann, Leipzig.
- 1852. *Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele*, Weidman, Leipzig.
- E. Mach: 1872. *Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit*, Calve, Praha
- G. Martius: 1891. *Ueber die muskuläre Reaktion und die Aufmerksamkeit*, «Philosophische Studien» VI.
- J.N. Madvig: 1871. *Sprogvidenskabelige Strøbemærkniger*, Trykt hos J.H. Schultz, Copenhagen.
- J. Mill: 1829. *Analysis of the Phenomena of the Human Mind*, Baldwin and Cradock, London.
- H. Munk: 1881. *Ueber die Funktionen der Grosshirnrinde*, Gesammelte Mittheilungen aus den Jahren 1877-1880 mit Einleitung und Anmerkungen von H. Munk, August Hirschwald, Berlin.
- C. Murchison (ed.): 1930. *History of Psychology in Autobiography*, Clark University Press, Worcester Mass. 1930.
- P.L. Panum: 1883. *Nervevævets, de kontraktile Vævs og Nervesystemets Fysiologi*, Gyldendalske (F. Hegel & Son), Kjøbenhavn.
- M. Planck: 1887. *Das Princip der Erhaltung der Energie*, Treubner, Leipzig.
- S. Poggi: 1977. *I sistemi dell'esperienza*, Mulino, Bologna.
- W. Preyer: 1882. *Die seele des Kindes: Beobachtungen ueber die geistige Entwicklung des Menschen in den ersten Lebensjahren*, Grieben, Leipzig.
- V.C.W. Sibbern: 1819. *Menneskets aandelige Natur og Væsen*, Schultz, København 1819.
- 1828. *Psychologisk Pathology*, Schultz, København.
- 1843. *Psychologie, indledet ved allmindelig biologie: sammentrængt Fremstilling*, Schultz, København.
- H. Spencer: 1870-1872. *Principles of psychology*, 2 voll., William & Norgate, London.

-
- H.J. Steffens: 1979. *James Prescott Joule and the concept of energy*, Science History Publications, Dawson.
- E.B. Tylor: 1871. *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*, John Murray, London 1871.
- K. Vogt: 1854. *Physiologische Briefe für Gebildete aller Stände*, Rickert, Gießen.
- W. Wundt: 1864. *Vorlesungen ueber die Menschen und Thierseele*, Voss, Leipzig.
- 1874. *Grundzüge der physiologischen Psychologie*, Engelmann, Leipzig.
- 1896. *Grundriss der Psychologie*, Engelmann, Leipzig.